

CHEMICAL SCIENCES

ADSORBENT FOR PHOSPHATE REMOVAL

Obushenko T.,

*Senior Lecturer National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»*

Tolstopalova N.,

*PhD, Associate Professor
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»*

Tereshchenko M.

*Student National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»*

АДСОРБЕНТ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ФОСФАТІВ

Обушенко Т.І.

*старший викладач
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»*

Толстопалова Н.М.

*Кандидат технічних наук, доцент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»*

Терещенко М.

*студентка
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7436972>

Abstract

The sorption of iron-containing sorbent, which is a waste of iron removal stations with respect to phosphate ions, has been studied. It has been established that this sorbent is effective for extracting phosphate ions from water. The use of the proposed sorbent will allow solving two environmental issues: replenishment of the list of cheap effective sorbents for removing phosphates and utilization of sludge from iron removal stations.

Анотація

Досліджено сорбцію залізовмісного сорбенту, який є відходом станцій знезалізнення по відношенню до фосфат-іонів. Встановлено, що даний сорбент є ефективним щодо вилучення фосфат-іонів. Використання запропонованого сорбенту дозволить вирішити два екологічних питання: поповнення переліку дешевих ефективних сорбентів для видалення фосфатів та утилізація шламів станцій знезалізнення.

Keywords: phosphates, wastewater treatment, surface water, eutrophication, sorbent, iron removal station sludge.

Ключові слова: фосфати, очищення стічних вод, поверхневі води, евтрофікація, сорбент, шлам станцій знезалізнення.

Хоча фосфор важлива поживна речовина, підвищена концентрація фосфатів у водоймах може бути шкідливою для водного життя, здоров'я людини та довкілля. Надлишок фосфору призводить до бурхливого росту певних видів мікродоростей і порушує рівновагу водних екосистем [1-2]. Такі процеси називаються евтрофікацією. Внаслідок евтрофікації, знижується вміст кисню, гине риба та погіршується якість водойм як джерел водопостачання. Фосфор потрапляє у водойми як природним шляхом так і в результаті антропогенної діяльності. До природних відносять процеси життєдіяльності і розкладу решток гідробіонтів, ерозію, вивітрювання і розчинення гірських порід та мінералів [3-

5]. До антропогенного забруднення – надходження побутових та промислових стічних вод, змив фосфорних добрив та пестицидів із сільськогосподарських угідь, стоки тваринницьких ферм та інше [6-8]. Все це викликає стурбованість світової спільноти і вимагає встановлення досить жорстких вимог до вмісту фосфатів у стічній та питній водах. Так, в західних країнах вміст фосфатів у стічних водах не повинен перевищувати 1 мг/дм³, а в питній воді – 0,03 мг/дм³ [9], натомість в Україні ці значення становлять відповідно 8 і 3,5 мг/дм³ [10]. Тому обмеження надходження фосфатів у водойми залишається актуальним питанням.

Фосфор знаходиться у природних і стічних водах переважно у формі фосфат-іонів, які класифікують на ортофосфати, конденсовані фосфати (піро-, мета- та інші поліфосфати), а також органічно зв'язані фосфати [9]. На сьогодні для вилучення з води фосфатів застосовують реагентні, іонообмінні, біологічні та баромембранні методи очищення води. Але жоден з методів не дає змоги повністю вилучити фосфати із стічної води [11]. З точки зору технології та ресурсозбереження раціональним є очищення від фосфатів за допомогою сорбентів, адже адсорбційні технології дозволяють вилучати навіть слідові концентрації забруднень. У сучасному водоочищенні знаходять застосування безліч різноманітних сорбційних матеріалів. Одним з основних недоліків багатьох сорбентів є їх недостатня доступність і висока вартість. Тому пошук та створення нових, більш дешевих, але ефективних сорбційних матеріалів є актуальним завданням.

Великий практичний інтерес представляє залучення як сировини для виробництва сорбентів тих відходів, які у великому обсязі утворюються при очищенні природних вод від заліза. Щороку на спорудах по обробці промивних вод від станцій знезалізнення накопичується біля 4 тисяч тон шламу оксидів заліза, які потребують утилізації [12]. Близько третини маси в цих відходах складають залізовмісні мінерали, що включають оксиди, гідроксиди, солі дво- та тривалентного заліза. Відомо, що сполуки заліза, особливо в нанорозмірному стані, використовуються в сільському господарстві, медицині та при виробництві сорбційних матеріалів [13]. Тому проведення досліджень з використання залізовмісних відходів станцій знезалізнення підземних вод як сорбційних матеріалів мають перспективу. Утилізацію такого осаду шляхом депонування не можна вважати раціональним рішенням, оскільки це створює вторинну екологічну проблему. Осаду утворюється багато, і потрібні нові і нові площі, які необхідно рекультивувати. Осад у сухому вигляді характеризується підвищеним пилінням і при недотриманні технології утилізації (пересушування) є небезпека забруднення повітряного басейну та засмічення порожком великих площ. Тобто застосування залізних шламів для видалення фосфатів зі стічних вод допоможе вирі-

шити два екологічних питання: поповнення переліку дешевих сорбентів та утилізація шламів станцій знезалізнення.

Метою дослідження є пошук ефективного та дешевого сорбенту для очищення стічних вод від фосфатів. Для досягнення мети поставлені такі задачі:

1. Теоретично обґрунтувати доцільність застосування адсорбційного методу для дефосфатування стічних вод.

2. Експериментально дослідити можливість використання сорбенту на основі шламу станцій знезалізнення.

При проведенні адсорбційних досліджень використовували модельні розчини однозаміщеного фосфату калію (KH_2PO_4) у дистильованій воді, які готували розчиненням розрахованої наважки твердої солі кваліфікації «ч.д.а.». Осад знезалізнення підземних вод представляє собою густу водонасичену масу коричневого кольору. Осад підсушували в сушильній шафі при температурі 50°C впродовж 12 годин до отримання тонкодисперсного порошку. Склад сухого шламу, %: Fe – 26,56; CaO – 21,3; Al_2O_3 – 0,51; SiO_2 – 10,25.

Сорбцію фосфат-іонів вивчали в статичних умовах за кімнатної температури. Наважки сорбентів зважували, додавали до конічних колб розчини з вмістом PO_4^{3-} і сорбент, та ставили колби у шейкер з частотою обертання 150 об/хв. після досягнення рівноваги сорбент відокремлювали на фільтрі «синя стрічка» та визначали вміст фосфатів за загальновідомою методикою на спектрофотометрі по забарвленню молібденової сині з відновленням аскорбіновою кислотою [14].

Маса сорбованих іонів PO_4^{3-} розраховувалась за формулою:

$$a = \frac{(C_0 - C) \cdot V}{m_{\text{нав}}}$$

де C_0 – початкова концентрація PO_4^{3-} , мг/дм³;

C – концентрація PO_4^{3-} в момент відбору проби τ , мг/дм³;

V – об'єм розчину, дм³;

$m_{\text{нав}}$ – маса наважки сорбенту, г.

Ізотерму сорбції побудовано в координатах $A-C_{\text{зал}}$, де A – кількість поглинутої сорбентом речовини, ммоль/г; $C_{\text{зал}}$ – кількість речовини, що залишилась у розчині після сорбції, ммоль PO_4^{3-} /дм³. Ізотерма сорбції наведена на рис. 1.

Рис. 1. Ізотерма сорбції фосфатів на поверхні сорбенту

Для аналізу ізотерми сорбції було використано моделі Ленгмюра та Фрейндліха.

Модель Ленгмюра.

Теорія адсорбції Ленгмюра ґрунтується на припущенні, що адсорбція відбувається на окремих адсорбційних центрах. При цьому вважається, що один адсорбційний центр може утримувати на собі одну молекулу.

Рівняння Ленгмюра для опису адсорбції з рідкої фази має вигляд [15]:

$$a = a_{\infty} \frac{KC}{1 + KC}$$

де a - кількість поглинутої сорбентом речовини, ммоль/г;

a_{∞} - гранична адсорбція за повного насичення моношару, ммоль/г;

K - константа адсорбційної рівноваги;

C - концентрація адсорбату, ммоль/дм³.

Для знаходження константи адсорбційної рівноваги та значення граничної адсорбції графічним методом використовують лінеаризовану форму рівняння Ленгмюра:

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{a_{\infty}} + \frac{1}{a_{\infty}K}C$$

Графік, побудований в координатах $1/a=f(1/C)$, наведено на рис. 2.

Рис. 2. Ізотерма в лінійних координатах рівняння Ленгмюра

Оскільки коефіцієнт кореляції має значення 0,9998, можна зробити висновок, що рівняння Ленгмюра добре описує адсорбцію фосфатів на залізовмісному сорбенті. Отже, відомо, що екстраполяція залежності до осі ординат дає відрізок, рівний значенню $1/a_{\infty}K$, а тангенс куту нахилу прямої дорівнює $1/a_{\infty}$. Тоді, оскільки

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{a_{\infty}} = 9,8546;$$

$$\frac{1}{a_{\infty}K} = 0,4202;$$

Значення коефіцієнтів приймають вигляд:

$$a_{\infty} = 0,1015 \frac{\text{ммоль}}{\text{г}};$$

$$K = 23,45.$$

Після підстановки розрахованих коефіцієнтів рівняння Ленгмюра для опису адсорбції фосфатів з водного розчину на залізовмісному сорбенті приймає вигляд:

$$a = 0,1015 \frac{23,45C}{1 + 23,45C}$$

Модель Фрейндліха.

Модель Фрейндліха допускає, що адсорбція відбувається з утворенням більшої кількості шарів адсорбату на гетерогенній поверхні, а теплота адсорбції розподіляється нерівномірно. Значення констант Фрейндліха та інтенсивність адсорбції виводять з експериментальних даних. Рівняння Фрейндліха має вигляд [15]:

$$a = KC^{\frac{1}{n}},$$

де K – значення адсорбції при рівноважній концентрації адсорбату, ммоль/г;

n – степінь відхилення ізотерми від прямої лінії.

Лінійну форму рівняння Фрейндліха отримують після логарифмування рівняння Фрейндліха:

$$\lg a = \lg K + \frac{1}{n} \lg C.$$

Для знаходження констант рівняння графічним методом будують графік в координатах $\lg a = f(\lg C)$. Графік рівняння Фрейндліха в логарифмічних координатах, побудований за експериментальними даними, наведено на рис. 3.

Рис. 3. Ізотерма в логарифмічних координатах рівняння Фрейндліха

Оскільки коефіцієнт кореляції має значення 0,9999, то можна зробити висновок, що рівняння Фрейндліха добре описує адсорбцію фосфатів на залізовмісному сорбенті.

Відомо, що екстраполяція залежності до осі ординат дає відрізок, рівний значенню $\lg K$, а тангенс куту нахилу прямої дорівнює $1/n$. Тоді, оскільки

$$tg \alpha = \frac{1}{n} = 1,0022;$$

$$\lg K = -1,0026;$$

То значення коефіцієнтів приймають вигляд:

$$n = 0,9978;$$

$$K = 10^{-1,0026} = 0,0994 \frac{\text{ммоль}}{\text{г}}.$$

Після підстановки розрахованих коефіцієнтів рівняння рівноваги Фрейндліха для опису адсорбції фосфатів з водного розчину на залізовмісному сорбенті приймає вигляд:

$$a = 0,0994C^{1,0022}.$$

Перевірено сорбційні властивості залізовмісного сорбенту, який є відходом станцій знезалізнення по відношенню до фосфат-іонів. Встановлено, що даний сорбент є ефективним щодо вилучення фосфат-іонів. Сорбція задовільно описується рівняннями Ленгмюра і Фрейндліха.

Список літератури:

1. Smith V. H., Tilman G. D., Nekola J. C. Eutrophication: impacts of excess nutrient inputs on freshwater, marine, and terrestrial ecosystems //

Environmental pollution. 1999. Vol. 100. No. 1. P. 179–196.

[https://doi.org/10.1016/S0269-7491\(99\)00091-3](https://doi.org/10.1016/S0269-7491(99)00091-3)

2. Rybicki, S. (1997). Advances wastewater treatment: phosphorus removal from wastewater.

3. Buda, A.R., Koopmans, G.F., Bryant, R.B. and Chardon, W.J. (2012), Emerging Technologies for Removing Nonpoint Phosphorus from Surface Water and Groundwater: Introduction. J. Environ. Qual., 41: 621-627. <https://doi.org/10.2134/jeq2012.0080>

4. Chardon, W. J., & Schoumans, O. F. (2007). Soil texture effects on the transport of phosphorus from agricultural land in river deltas of Northern Belgium, The Netherlands and North-West Germany. Soil Use and Management, 23, 16–24. <https://doi.org/10.1111/j.1475-2743.2007.00108.x>

5. Lee F. G. Detergent Phosphate Bans and Eutrophication / F. G. Lee, A. R. Jones // Environ. Sci. Technol.– 1986. – Vol. 20, N 4. – P. 330–331. <https://doi.org/10.1021/es00146a003>

6. Murphy, C. B. (1973). Effect of Restricted Use of Phosphate-Based Detergents on Onondaga Lake. Science, 182(4110), 379–381. <http://www.jstor.org/stable/1737290>

7. Jarvie, H. P., Neal, C., & Withers, P. J. (2006). Sewage-effluent phosphorus: a greater risk to river eutrophication than agricultural phosphorus? The Science of the total environment, 360(1-3), 246–253. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.08.038>

8. Reynolds C.S. Sources and bioavailability of phosphorus fractions in freshwaters: a British

perspective / C.S. Reynolds, P.S. Davies // *Biol. Rev. Camb. Philos. Soc.* – 2001. – Vol. 76, N 1. – P. 27–64.

9. Савлучинська М. О. Фосфор у водних екосистемах / М. О. Савлучинська, Л. О. Горбатюк // *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія.* - 2014. - № 4. - С. 153-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2014_4_27.

10. Прокопчук О. І. Фосфати у водних екосистемах / О. І. Прокопчук, В. В. Грубінко // *Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол.*, 2013. №3 (56). С.78-85.

11. Гомеля М.Д., Петриченко А.І., Трохименко Г.Г., Мартинюк Я.П. Дослідження вилучення фосфатів на аніонітах та створення безвідходної переробки регенераційних розчинів// *Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті*, №1(21), 2017. С.12-23.

12. Знезалізнення підземних вод для питних цілей: [Монографія під заг. ред. В.О.Орлова] /В.О.Орлов, О.М. Квартенко, С.Ю.Мартинов, Ю.І. Гордієнко]. – Рівне: Видавничий центр УДУВГП, 2004. - 154с.

13. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology* (2013): Removal and recovery of phosphate from water using sorption, *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, DOI: 10.1080/10643389.2012.741311

14. Аналітична хімія поверхневих вод / Набиванець Б.Й., Осадчий В.І., Осадча Н.М., Набиванець Ю.Б. К.: Наукова думка, 2007. 455 с.

15. Azizian S. Kinetic models of sorption: a theoretical analysis. *J Colloid Interface Sci.* 2004 Aug 1;276(1):47-52. doi: 10.1016/j.jcis.2004.03.048. PMID: 15219428.